

- Tela inicial do app.

- Exemplo do autorização do programa.

Escaneie com o celular, o código e baixe o app: Meu SUS Digital!

Quantos absorventes podem ser retirados?

Cada pessoa tem direito a **40 unidades** de absorventes higiênicos para 2 ciclos menstruais.

Produzido por:

Prof^a Dr^a: Hellen Roehrs
 Prof^a Dr^a: Viviane Mendes Araújo Silva.

Ac: Danniell de Lima G. G. teixeira
 Ac: Francisca Livia de Abreu Azevedo
 Ac: Larissa dos Reis Rangel.

Dignidade Menstrual: Como retirar absorventes gratuitos?

Quem tem direito aos absorventes?

Pessoas que menstruam entre 10 a 49 anos.

Para participar do programa é necessário:

- Estar inscrita no cadÚnico ou,
- Ser estudante de baixa renda, da rede pública de ensino ou,
- Estar em situação de rua.

Referências:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude/2024/dignidade-menstrual/como-retirar-absorventes-gratuitos>

Como retirar os absorventes?

Basta se dirigir a uma farmácia credenciada pelo programa :

Farmácia Popular.

Apresentar um documento de identidade oficial com foto, ou documento oficial com número de CPF, mais o documento de “**Autorização Programa de Dignidade Menstrual**”, impresso ou em formato digital (PDF) .

Como gerar a Autorização?

No app **Meu SUS digital**, digite o login e senha (CPF e senha do site gov.br).

Na tela inicial, se você estiver dentro dos critérios para participar do programa, basta clicar na parte inferior no ícone **Autorização do programa de dignidade Menstrual**.

Clique em **Emitir autorização**.

Pronto! Você já esta com sua autorização digital em mãos.

